

KIMYO INTERNATIONAL UNIVERSITY IN TASHKENT

Международная
научно-практическая конференция
«РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА КАК
ЗЕРКАЛО ЦИВИЛИЗАЦИИ:
ТРАДИЦИИ, КУЛЬТУРА, СОВРЕМЕННОСТЬ»,

5 – 6 июня 2026 года

**ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РУССКОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ В МЕЖКУЛЬТУРНОМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
УЗБЕКИСТАНА: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ
РЕШЕНИЯ**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20473934>

Рахманова А.Х.

доктор филологических наук, профессор,

Навоийский государственный университет

Узбекистан

alya211@list.ru

Аннотация: Статья посвящена анализу проблем интерпретации русской литературы в образовательном пространстве Узбекистана, где русский язык и литература изучаются в условиях иноязычной и инокультурной среды. На основе анализа современных исследований и практического опыта преподавания рассматриваются основные барьеры, возникающие при восприятии русских литературных текстов узбекоязычными студентами, включая лакунарность, культурно-историческую дистанцию и различия в языковых картинах мира. В статье предлагаются конкретные методические решения, направленные на преодоление этих трудностей, а также обосновывается необходимость адаптации традиционных подходов к преподаванию русской литературы с учетом межкультурной специфики

Ключевые слова: русская литература, межкультурное образование, Узбекистан, лакуны, методика преподавания, интерпретация, этнокультуроведческий комментарий

**INTERPRETATION OF RUSSIAN LITERATURE IN THE INTERCULTURAL
EDUCATIONAL SPACE OF UZBEKISTAN: PROBLEMS AND SOLUTIONS**

Abstract: The article is devoted to the analysis of the problems of interpretation of Russian literature in the educational space of Uzbekistan, where Russian language and literature are studied

in a foreign language and foreign cultural environment. Based on the analysis of modern research and practical teaching experience, the main barriers that arise in the perception of Russian literary texts by Uzbek-speaking students, including lacunarity, cultural and historical distance and differences in linguistic worldviews, are considered. The article suggests specific methodological solutions aimed at overcoming these difficulties, and also substantiates the need to adapt traditional approaches to teaching Russian literature, taking into account cross-cultural specifics

Keywords: Russian literature, intercultural education, Uzbekistan, gaps, teaching methods, interpretation, ethnocultural commentary

Введение. Проблема интерпретации художественного текста в иноязычной и инокультурной среде приобретает особую значимость в условиях современного глобализированного мира, где образовательные системы вынуждены адаптироваться к новым вызовам. Русская литература в образовательном пространстве Узбекистана продолжает выполнять роль важнейшего медиатора между культурами. Ее адекватная интерпретация — не просто академическая задача, а условие сохранения единого культурного пространства и взаимопонимания между народами. На протяжении нескольких столетий она выполняла роль важнейшего канала трансляции культурных смыслов на постсоветском пространстве, а вот сегодня сталкивается с беспрецедентными трудностями в восприятии и осмыслении. Особенно наглядно эти проблемы проявляются в Республике Узбекистан, где русский язык, сохраняя статус языка межнационального общения, функционирует в сложной языковой ситуации, требующей постоянного диалога культур.

Современная языковая ситуация в Узбекистане характеризуется разнонаправленными тенденциями. С одной стороны, русский язык продолжает активно использоваться в различных сферах - от повседневного общения до профессиональной коммуникации. С другой стороны, наблюдается постепенное сокращение его присутствия, что фиксируется исследователями как на уровне количественных, так и качественных показателей.

Проблематика обучения русскому языку и литературе в Узбекистане обостряется комплексом институциональных и методических проблем. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на совещании по вопросам реформирования системы народного образования в ноябре 2025 года констатировал: уровень обеспечения школ учебниками, качество учебных программ, работа по повышению знаний и квалификации учителей не отвечают современным требованиям. Особую тревогу вызывает ситуация с кадровым обеспечением: реальная потребность в дополнительных педагогических кадрах возрастает в связи с тем, что

не хватает русскоговорящих учителей английского языка, русского языка и литературы, начальных классов, информатики, математики, физики, химии, географии и др.

Эта ситуация порождает целый комплекс проблем, связанных с интерпретацией текста. Студенты не просто читают произведение на языке, который не является для них родным, — они погружаются в культурный мир, который во многом для них чужой. Реалии русской жизни XVIII, XIX, XX и др. веков, социальные отношения, бытовые детали, культурные коды - все это, безусловно, требует специального комментария и осмысления.

Методы исследования: сравнительно-исторический и структурно-семантический методы, систематизация и классификация.

Результаты и обсуждение. Одной из главных трудностей при изучении русской литературы узбекоязычными студентами является наличие так называемых лакун - элементов текста, которые непонятны или требуют специального разъяснения в силу отсутствия соответствующих реалий в родной культуре студента. Как отмечают в своих исследованиях ученые, объектом «лингвистического комментария для преодоления этнокультуроведческих барьеров становятся архаичные языковые единицы, переосмысленные слова, многозначные слова и выражения» [7, с.151], а также языковые единицы, отсутствующие в лексиконе представителей других культурных сообществ.

Наиболее наглядно это проявляется при изучении русской классической литературы XVIII, XIX веков. Определенные сложности для изучения представляют произведения фольклора, былины в которых затрагиваются определенные нравственно-эстетические коды русского народа, его быт и представления. Что знает узбекистанский студент о волостном дворянстве? Как он может представить себе быт помещицкой усадьбы? Что для него означают слова «кучер», «картуз», «горничная»? Эти реалии, естественные для русского читателя, для узбекской аудитории требуют специального пояснения.

Не менее сложная ситуация с социальными иерархиями. Система чинов, отношения между помещиками и крестьянами, положение женщины в дворянской среде - все это не просто исторические детали, а ключевые элементы, без понимания которых теряется смысл многих сюжетных коллизий.

Временная дистанция еще одна важная проблема в понимании русских литературных реалий. Русская классика - это литература XIX - начала XX века. Даже для современного русского читателя она требует определенного историко-культурного контекста. Для

узбекского студента эта дистанция удваивается: он отделен от текста не только временем, но и культурной традицией. Например, концепт «честь» в «Капитанской дочке» или «дуэль» в «Евгении Онегине» - это не просто поступки героев, а элементы сложной культурной системы, имеющей свои корни в европейском дворянском кодексе норм и правил. Без понимания этой системы поступки героев могут казаться странными или даже нелепыми.

Сегодня «языковая проблема выступает индикатором, выявляющим всю совокупность процессов, влияющих на развитие изучения языка и литературы» [8, с.19]. Даже при достаточно хорошем владении русским языком художественный текст всегда создавал определенные сложности. Внутренний подтекст, глубина образов, устаревшая лексика, сложные синтаксические конструкции, авторские неологизмы, диалектизмы - все это требует дополнительной и специальной работы над восприятием и пониманием художественного текста.

Особого внимания заслуживает работа с образами, языковыми идиомами и фразеологизмами. Как объяснить студенту, что значит «бить баклуши» или «точить лясы», если в его родном языке нет прямых аналогов? Без специального комментария такие выражения остаются для студента просто набором непонятных слов. Ряд таких проблем являются достаточно сложным препятствием для студентов, у которых языковая база недостаточно развита. Сегодня нет «адаптированных методик, помогающих студентам преодолевать эти сложности» [7, с.94]. Традиционные подходы к преподаванию русской литературы, разработанные для русской школы, в узбекской аудитории работают неэффективно. Необходимы специальные методы, учитывающие и языковые, и культурные особенности восприятия.

В этом плане необходимы пути решения проблемы. Подходы к этому должны, на наш взгляд, иметь несколько решений, помогающие правильно понимать и принимать изучаемую культуру и литературу. Здесь, на наш взгляд, основным инструментом преодоления лакунарности является этнокультуроведческий комментарий - специальное разъяснение тех элементов текста, которые непонятны в силу культурных различий. Как показывает практика, наиболее эффективными формами такого комментария являются:

Визуальные материалы: сюда входят репродукции картин русских художников, иллюстрации к литературным произведениям, фотографии и слайды, изображающие быт и реалии описываемой эпохи, которые помогают создать у студентов зрительный образ того, о чем идет речь в тексте. Например, при изучении романа А.С.Пушкина «Дубровский»

демонстрация изображений помещичьей усадьбы, одежды дворян, предметов быта позволяет студентам «увидеть» то, что они читают;

Дефиниции на русском языке: когда слово не имеет прямого эквивалента в узбекском языке, полезно давать его определение на русском языке, используя уже знакомые слова. Например: «кучер - человек, который правит лошадьми в экипаже». Это не только объясняет значение слова, но и обогащает лексический запас студентов;

Сравнение с аналогами из родной культуры: там, где это возможно, полезно проводить параллели с узбекской культурой. Например, традиции гостеприимства, почитания старших, отношение к слову - все это есть и в русской, и в узбекской традиции, но проявляется по-разному. Сравнение помогает студентам увидеть и общее, и особенное.

Важным ресурсом является работа с переводами русской литературы на узбекский язык. Как отмечается в методической литературе, «изучение переводных произведений требует специальных подходов, учитывающих, что при переводе могут быть утеряны некоторые нюансы оригинала» [1, с.89]. Полезным методом является сравнительный анализ фрагментов оригинала и перевода. Студенты видят, как переводчик передал ту или иную реалию, сохранилась ли образность, какие смысловые оттенки могли измениться. Это не только помогает глубже понять текст, но и развивает языковую наблюдательность у студентов-филологов. Также эффективна работа с параллельными текстами — когда студент читает произведение и в оригинале, и в переводе, сопоставляя их. Это особенно полезно при изучении лирики, где передача тонких смысловых и эмоциональных оттенков представляет особую сложность.

Сегодня, крайне необходим пересмотр традиционных методик преподавания русской литературы. Вместо привычной для русской школы схемы «чтение - анализ - вывод» [2, с.118] для узбекской аудитории более эффективной оказывается схема «предварительный контекст - чтение - комментированное обсуждение - сопоставление».

Предварительный контекст включает знакомство с исторической и культурной средой создания произведения. Прежде чем читать «Капитанскую дочку», студенты должны понять, что такое пугачевское восстание, какова была система военных поселений, каковы отношения между дворянством и властью. Чтение должно быть организовано небольшими фрагментами с обязательной остановкой для проверки понимания. Комментированное обсуждение предполагает не только анализ образов и идей, но и постоянное уточнение непонятных моментов - как языковых, так и культурных.

Сопоставление с узбекской литературой позволяет увидеть, как те же или сходные проблемы решаются в родной культурной традиции. Например, тему «маленького человека» можно сопоставить с образами простых людей в узбекской литературе, тему отцов и детей - с традиционными узбекскими представлениями о семейных отношениях.

Важным направлением является «вовлечение студентов в самостоятельную исследовательскую работу» [8, с.112]. Например, они могут самостоятельно выявлять лакуны в тексте и искать способы их объяснения, готовить презентации о русских реалиях, сопоставлять русские и узбекские литературные традиции.

Такой подход не только углубляет понимание материала, но и формирует важные компетенции: умение работать с информацией, навыки межкультурного анализа, способность видеть литературный текст в широком культурном контексте.

В условиях межкультурного преподавания русской литературы меняется и роль самого преподавателя. Он перестает быть просто «транслятором знаний о литературном произведении - он становится медиатором между культурами» [6, с.394].

Это требует от преподавателя не только глубокого знания русской литературы, но и понимания узбекской культуры, владения методиками межкультурного обучения, способности видеть текст глазами иноязычного студента.

Выводы. Как показывают данные о кадровом составе профильных кафедр, преподавателей, имеющих специальную подготовку в области межкультурной коммуникации, явно недостаточно. Необходима система повышения квалификации, ориентированная именно на межкультурную специфику преподавания русской литературы в Узбекистане.

Позитивным примером здесь могут служить программы, направленные на формирование компетенций в области преподавания русского языка и литературы в поликультурной среде. Однако масштаб таких программ пока не соответствует потребностям.

Эти меры требуют не только методической работы, но и определенных организационных усилий - от разработки учебных пособий до создания программ обмена опытом. Однако без них преподавание русской литературы в Узбекистане рискует превратиться в формальную процедуру, не достигающую своей главной цели - глубокого понимания текста и диалога культур.

Преодоление этих проблем требует системного подхода, сочетающего обновление учебно-методической базы, повышение квалификации преподавателей, развитие переводческой школы и активное использование цифровых технологий. Особую значимость приобретает сохранение и поддержка «живого общения художников слова» - встреч писателей со студентами, научных конференций, литературных фестивалей, которые способствуют преодолению культурных барьеров и формированию подлинного интереса к русской литературе как неотъемлемой части мирового культурного наследия.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Асташова Н. А. Концептуальные основы педагогической аксиологии// -М.: Педагогика, 2002.
2. Бавбекова З.Р. (2024). Роль цифровых технологий в повышении эффективности обучения русскому языку как иностранному . *Science and Education*, 5(11), 355–359. Retrieved from <https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/7312>
3. Бим-Бад, Б. М. Информатизация образования / Б. М. Бим-Бад. - Текст: электронный // Педагогический энциклопедический словарь. - М., 2002. URL: https://pedagogical_dictionary.academic.ru/1312/Информатизация_образования
4. Выготский Л. С. Проблемы общей психологии. Собр. соч. М., 1982, т.2.
5. Давыдов В. В. Виды обобщения в обучении. М., 2000.
6. Рахманова А.Х. Алгоритм сотрудничества: модель использования ИИ для развития критического мышления и уникальности академических текстов студентов. //International scientific journal «Science and innovation special issue “integration of modern linguistics with science, education, and practice in the process of globalization: new approaches, opportunities, and challenges” December 4, 2025/ part 1.
7. Стародубцев В.А., Нерадовская О.Р. Искусственный интеллект и иммерсивные технологии в высшем педагогическом образовании // Открытое образование. 2024. Т. 28, № 2. С. 13–23. <https://doi.org/10.21686/1818-4243-2024-2-13-23>.
8. Троицкий Ю.Л. «Понимание» как образовательная технология. <https://cyberleninka.ru/article/n/ponimanie-kak-obrazovatel'naya-tehnologiya/viewer>

9. Цифровизация и ее место в современном мире/ - <https://www.gd.ru/articles/10334-tsfrovizatsiya>